

APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS EXTENSIONISTAS NA EQUINOCULTURA NA REGIÃO DA ZONA OESTE DO RJ COM ÊNFASE EM FEBRE MACULOSA BRASILEIRA

Ciências Biológicas, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 21/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8066023

Priscila Teles Quintanilha¹

Marina Jorge de Lemos²

Thiago Ventura Scoralick Braga³

Emanuela Lima de Oliveira Galindo²

Federico dos Santos Cupello²

INTRODUÇÃO

Responsável pela movimentação de grande parte da economia brasileira, o agronegócio compreende diversas realizações desde produção até comercialização. A equinocultura, como parte do agronegócio, merece destaque, uma vez que equinos podem ser considerados versáteis, dada a gama de atividades que podem exercer.

O complexo do agronegócio do cavalo tem gerado renda de mais de 16 milhões nos últimos anos e de acordo com o MAPA¹, o Brasil concentra uma tropa de mais de 5 milhões de equinos. Além disso, essa atividade é responsável por cerca de 3 milhões de postos de trabalho. Portanto, dada a importância econômica da equinocultura, torna-se relevante a conscientização dos criadores acerca de

potenciais prejuízos para o seu negócio, como é o caso das parasitoses por carrapatos, que além de danos ao animal, transmitem doenças ao ser humano, denominadas zoonoses.

De importância para a equinocultura, podem ser citadas as espécies de carrapatos *Amblyomma sculptum* e *Dermacentor nitens*. No qual a espécie *Amblyomma sculptum* tem mais destaque por ser o principal transmissor da febre maculosa brasileira. Esta zoonose transmitida por carrapatos, tem como agente etiológico a bactéria *Rickettsia rickettsii*, que no Brasil está associada principalmente aos carrapatos do gênero *Amblyomma*. Entretanto, qualquer espécie de carrapato pode atuar como vetor.

Com sintomatologia variável por ser uma doença sistêmica, a febre maculosa brasileira pode ser confundida com outras patologias como dengue, leptospirose, hepatite viral, entre outras. Um sinal característico é a presença de exantema, entretanto este pode não se manifestar, o que dificulta a possibilidade de diagnóstico e torna o prognóstico desfavorável. O tratamento é considerado eficaz quando é estabelecido logo após o início dos sintomas, e se não houver tratamento, a letalidade pode chegar a 80% dos casos. A principal forma de prevenir a febre maculosa brasileira é através de ações educativas para a população, acerca de sintomatologia, locais de risco e onde procurar atendimento. Um meio de passar essas informações é através de métodos educativos como os utilizados na extensão rural.

O presente estudo visou conscientizar, através de um projeto com criadores de equinos na região da zona oeste do Rio de Janeiro/RJ, acerca da febre maculosa brasileira, através de metodologias extensionistas, além de transmitir informações acerca da extensão rural.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado no período de dezembro de 2020 a junho de 2021 no município do Rio de Janeiro (RJ). Participaram da pesquisa 09 (nove) criadores de equinos da Zona Oeste do RJ, que possuíam suas propriedades nos bairros de Santa Cruz, Ilha de Guaratiba, Sepetiba e Vargem Grande. O

quantitativo de animais era variado, onde os animais tinham diversificadas finalidades, variando entre esporte, lazer, trabalho, equitação e terapia para crianças.

Inicialmente foram realizadas metodologias extensionistas individuais como visita, contato aos produtores e entrevista. A visita foi realizada nas propriedades, objetivando promover comunicação entre produtor e extensionista em um ambiente propício. O contato foi por meio de telefone, usando também aplicativos como whatsapp e e-mail tendo em vista a realização da entrevista que foi feita através da aplicação de um questionário contendo 21 perguntas-chaves elaboradas na plataforma do google (www.forms.google.com). Foram elas: faixa etária; sexo; grau de escolaridade; conhecimento sobre extensão rural; recebimento da visita de um extensionista; quantitativo de equinos na propriedade; principal função dos equinos na propriedade; conhecimentos sobre carrapatos; conhecimento sobre as doenças que o carrapato pode transmitir; significado do termo “zoonose”; conhecimento sobre os carrapatos poderem afetar a saúde do animal e a vida produtiva; conhecimento sobre os carrapatos poderem transmitir doenças que afetam o homem; conhecimento sobre as medidas de prevenção e controle de carrapatos; se faz uso dessas medidas na propriedade; se já ouviu falar de febre maculosa; conhecimento sobre os meios de transmissão da febre maculosa; sintomas da febre maculosa; se algum extensionista alertou sobre doenças transmitidas por carrapatos; se possui outros animais na propriedade; se respondeu sim à pergunta anterior, quais outros animais possui; se faz controle de carrapatos nos outros animais.

Após levantamento de dados e análise das informações coletadas, um material foi desenvolvido a fim de conscientizar os criadores de equinos, trabalhadores rurais e público frequentador sobre a febre maculosa brasileira e extensão rural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a análise das respostas obtidas através da aplicação do questionário, verificou-se que 33,3% dos produtores tinham idade entre 45 e 54 anos; 22,2% tinham entre 55 e 64 anos; 22,2% apresentavam entre 35 e 44 anos; 11,1%

apresentavam 56 anos ou mais e 11,1% apresentavam entre 25 e 34 anos. Esses dados corroboram com os dados obtidos na literatura², que em seu trabalho obtiveram 40% dos produtores com idade entre 31 e 45 anos, 31% com mais de 60 anos e 4,8% com até 30 anos. Isso demonstra que no meio rural há uma maior concentração de pessoas com mais de 45 anos. Os autores citados levantam a hipótese desse fato acontecer em decorrência de membros mais novos da família rural saírem para obterem estudo ou estarem envolvidos em outras atividades e empregos.

Mais da metade dos produtores participantes da pesquisa eram do sexo masculino (88,9%), enquanto apenas 11,1% pertenciam ao sexo feminino. Apesar dessa diferença discrepante, mulheres tem se inserido no meio rural com mais frequência, podemos exemplificar esse fato com o movimento das mulheres camponesas nas décadas de 1980 e 1990 que buscaram seu reconhecimento como trabalhadoras rurais. Na constituinte de 1988, mulheres conseguiram obter acesso à terra, crédito rural, salário maternidade, aposentadoria, nome na nota relativa à venda de produtos, conseguindo assim destaque no meio produtivo e social³.

Também foi verificado o grau de escolaridade dos produtores, o que demonstrou que todos possuíam acesso à estudo e que 55,6% destes possuíam ensino médio completo. Esse resultado contradiz o que foi achado na literatura², onde 76% dos produtores apresentavam apenas ensino fundamental. Os autores ressaltam que a baixa escolaridade pode dificultar a aquisição de equipamentos e/ou produtos em decorrência ao menor grau de instrução.

Em relação ao conhecimento sobre extensão rural, foi observado que 66,7% dos produtores não tinham conhecimento algum. Este mesmo quantitativo de produtores (66,7%), relatou que não havia recebido a visita de um extensionista. Esses resultados devem ser levados em consideração, uma vez que é o extensionista que proporciona a chegada de informação ao produtor. A extensão rural tem em vista proporcionar uma assistência técnica de orientação aos produtores, preocupando-se com a solução de problemas em relação à

produção, ensinando no campo onde surgem as dificuldades proporcionando maior esclarecimento e a possibilidade da criação de alternativas⁴.

Em relação ao quantitativo de equinos na propriedade, foi observado que 55,6% dos produtores possuíam até 10 equinos na propriedade, 33,3% possuíam de 10 até 50 equinos e 11,1% possuíam de 50 a 100 equinos. As atividades dos animais na propriedade eram diversas, incluindo esporte, lazer, trabalho, equitação e até mesmo terapia para crianças. Esse dado vai de acordo com a literatura⁵, onde o autor ressalta que o encanto pelos cavalos ocorre há muitos anos e de acordo com pesquisas, o convívio com estes animais promove a liberação de endorfinas responsáveis pelo sentimento de felicidade e conseqüentemente pode-se estimar a necessidade da criação de cavalos, principalmente pelo fato dessa espécie ser versátil e empregada nas mais variadas atividades.

Quando os produtores foram questionados acerca dos conhecimentos referentes à carrapatos, dos produtores que participaram da pesquisa, 88,9% tinham conhecimento sobre carrapatos e 77,8% afirmaram saber que os carrapatos podem afetar a saúde do animal e sua vida produtiva. Entretanto, 55,6% não possuíam conhecimento sobre doenças que os carrapatos transmitem e 66,7% responderam não ter conhecimento de que carrapatos podem transmitir doenças que afetam o homem.

A falta de conhecimento acerca de doenças transmitidas por carrapatos é um dado preocupante. Essa carência de conhecimento pode ser observada em diversas pesquisas⁶, que ressaltam que a população tem falta de entendimento ao se tratar de zoonoses, além de carecer de informações sobre prevenção de enfermidades e vetores. Contudo, 55,6% dos produtores afirmam conhecer o termo “zoonose”.

Em relação ao questionamento sobre o conhecimento acerca da febre maculosa, 55,6% dos participantes responderam que não conheciam, enquanto 44,4% afirmaram já ter ouvido falar. Esse dado corrobora com dados na literatura⁷, onde em sua pesquisa, 43,74% dos entrevistados afirmaram conhecer a doença. Quando questionados quanto ao meio de transmissão da febre maculosa,

apenas 22,2% dos produtores afirmaram conhecer e 77,8% negaram saber quais os sintomas da doença. A principal forma de prevenir a febre maculosa brasileira é promover ações educativas de forma que a população seja informada sobre os sintomas, áreas de risco, vetor e unidades de saúde para atendimento. Além disso, é importante que haja profissionais capacitados a passar essas informações para a população⁸.

Como já citado, a extensão rural tem como finalidade a transmissão de conhecimentos por meio de um extensionista, com o objetivo de dar orientação⁴. No Brasil, a febre maculosa é causada por uma bactéria que possui como vetor o carrapato, principalmente do gênero *Amblyomma*⁸. Por essa razão, torna-se importante o conhecimento acerca dos carrapatos, como prevenir e tratar infestações. Na presente pesquisa, 77,8% dos produtores afirmaram conhecer as medidas de prevenção e controle de carrapatos, entretanto, 44,4% dos produtores afirmaram não realizar medidas de prevenção e controle na propriedade. O uso de carrapaticidas tem como objetivo a diminuição da carga parasitária em animais e pastagens, além de agir na fase imatura e diminuir a quantidade de carrapatos adultos na sua fase seguinte do ciclo⁹. Visto que os carrapatos atuam como vetores, é indispensável conscientizar os produtores a realizar esse processo. Entretanto, 77,8% dos produtores afirmaram que não foram alertados por um extensionista sobre doenças que são transmitidas por carrapatos.

Quando questionados sobre outros animais na propriedade, 55,6% dos produtores responderam que tinham outros animais. Dentre os animais, além dos equinos, eles tinham cães, bovinos, galinhas, coelho, mula, burro, patos e gansos. Visto que carrapatos podem parasitar outros animais, além do seu hospedeiro de escolha, foi perguntado se os produtores realizavam o controle de carrapatos nessas outras espécies presentes e 77,8% responderam que não. O contato direto na relação do homem com o ambiente, abrangendo os animais, pode ser um fator que favorece a transmissão de doenças⁷.

Como relatado anteriormente, há espécies de carrapatos associadas à transmissão de febre maculosa brasileira como o *A. aureolatum*, conhecido como

“carrapato amarelo do cão” e *A. ovale*, que na fase adulta têm como hospedeiro definitivo carnívoros como cães; além disso, esses carrapatos quando na fase imatura podem parasitar seres humanos¹⁰. Não apenas esses, mas também o *A. sculptum* em sua fase imatura possui baixa especificidade parasitária, podendo parasitar cães, bovinos e outros animais, incluindo o homem¹¹.

Concomitantemente, vale salientar que qualquer espécie de carrapato pode atuar como reservatório para a febre maculosa brasileira⁸, por essa razão, a existência de outras espécies de animais nas propriedades e a falta de controle de carrapatos nas mesmas pode ser um fator preocupante.

Após análise das respostas obtidas através do questionário, foram realizadas atividades extensionistas com entrega de material educativo como folder (Figura 1 e 2). Além disso, foi realizada uma palestra voltada para o material produzido, onde os pontos principais trabalhados foram como identificar e remover os carrapatos, vestimenta adequada, além de sanar dúvidas acerca da doença, tudo visando a transmissão de informações acerca de carrapatos e febre maculosa brasileira.

Figura 1 e 2: Folder informativo distribuído nas propriedades participantes do projeto

O que é Febre Maculosa?

A febre maculosa brasileira (FMB) é uma doença causada por uma bactéria. Trata-se de uma zoonose, ou seja, doença transmissível entre animais e o ser humano. No Brasil, ocorre com maior frequência na região sudeste.

Essa doença é transmitida em humanos pela picada do carrapato infectado. No Brasil, a Febre maculosa está associada ao carrapato

Amblyomma.

Realização:

FEBRE MACULOSA

Importância do cavalo:

Apesar de a Febre maculosa estar associada ao *Amblyomma*, qualquer espécie de carrapato pode ser reservatório da bactéria causadora. Na equinocultura, outra espécie de importância é a *Dermacentor nitens*, também conhecido como carrapato da orelha do cavalo.

Fonte: Andreotti, R. et al. Museu do carrapato da Embrapa Gado de Corte: espécimes de carrapatos descritos no Brasil e depositados na coleção até o presente momento. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2018.

Como prevenir:

- Evitar locais infestados por carrapatos
- Uso de repelentes
- Examinar o próprio corpo quando frequentar áreas infestadas
- Remover os possíveis carrapatos com pinça
- Evitar esmagar o carrapato com as unhas
- Utilizar roupas claras, calça, sapatos fechados e blusas com mangas compridas
- Em casos de infestações, procurar um profissional para indicar a melhor forma de controle.

Sinais clínicos e sintomas:

Os sintomas são variáveis, e costumam aparecer de 2 a 14 dias após a picada:

- Febre acima de 39° e calafrios de início súbito;
- Dor de cabeça intensa;
- Náusea e vômitos;
- Diarreia e dor abdominal;
- Dor muscular constante;
- Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e nas solas dos pés;
- Gangrena em dedos e orelhas;
- Paralisia de membro com início em pernas e sobe até pulmões causando parada respiratória.

Com a evolução da doença, é usual o surgimento de manchas vermelhas que não coçam, em pulsos e tornozelos, que podem evoluir em direção às palmas das mãos, aos braços ou solas dos pés.

Nos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima. O tratamento deve ser iniciado o quanto antes, para evitar complicações que podem levar à morte.

Os produtores participantes do projeto foram acompanhados durante um período de cinco meses, com o intuito de auxiliar a aplicabilidade das medidas de prevenção, análise dos resultados obtidos e a aplicação das informações passadas aos produtores. Com as metodologias extensionistas, o conhecimento acerca dos carrapatos, zoonoses e extensão rural foi transmitido aos produtores. Na literatura há uma citação onde o autor compara o extensionista a um barqueiro que atravessava o rio levando informação de uma margem à outra⁴. A principal forma de prevenir a febre maculosa brasileira é através de conscientização.

CONCLUSÃO

O trabalho de extensão possibilitou que o conhecimento fosse passado aos produtores no que se refere tanto a febre maculosa quanto a função de um extensionista no campo. Os equinos servem como amplificadores da febre maculosa brasileira e por essa razão, deve ser realizado o controle de carrapatos nestes animais. Entretanto, o controle deve ser realizado também no ambiente e em todos os animais presentes na propriedade, uma vez que qualquer espécie de carrapato, não apenas os que parasitam equinos, podem atuar como vetor. Também é importante tomar os demais cuidados como evitar áreas infestadas, uso de repelente, evitar esmagar o carrapato com as unhas, remover os carrapatos com o auxílio de uma pinça e, no demais, procurar um profissional capacitado a dar informações.

REFERÊNCIAS

¹MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisão do Estudo do Complexo do Agronegócio do Cavallo. MAPA. 1ª ed. Brasília, 2016.

²Silva P, Pinheiro AS. Caracterização das unidades de produção familiares – um estudo junto aos produtores rurais associados ao sindicato dos trabalhadores rurais de Campos Lindos/TO. Revista São Luís Orione. 2019;1(14).

³Maia AH et al. Participação das mulheres a partir da formação de grupos produtivos em assentamentos rurais da microrregião de Andradina (SP). Revista

De Extensão E Estudos Rurais. 2018; 7(1): 294-310.

⁴Silva RC et al. Extensão rural. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.

⁵Oliveira JN et al. O complexo do agronegócio cavalo em relação ao comportamento animal, visando ao bem-estar de equinos, submetidos à reprodução. Conferência internacional em bem-estar animal (CIBEA), 2016.

⁶Silva TM, Franzini C, Scherma MR. Percepção da população sobre zoonoses e seu controle na área urbana em diversos municípios do eixo campinas – Ribeirão Preto. Acta Veterinaria Brasilica. 2016; 10(2):116-122.

⁷Silva VJ, Rodrigues JS. Percepção dos moradores de serranos – MG sobre a febre maculosa e a raiva. Revista Saber Digital. 2020; 13(1):166-175.

⁸BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em saúde. Ministério da Saúde. 1ª ed. Brasília, 2017.

⁹Rodrigues V da S. Carrapato-estrela (*Amblyomma sculptum*): ecologia, biologia, controle e importância. Brasília, DF, dezembro, 2015.

¹⁰Moraes-Filho J. Febre maculosa brasileira. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP. 2017; 15(1):38-45.

¹¹Rodrigues V da S, Koller WW, Garcia MV, Barros JC, Andreotti R. Carrapatos em cavalos: *Amblyomma sculptum* e *Dermacentor nitens*. In: Andreotti, R. et al. Carrapatos na Cadeia Produtiva de Bovinos. 1ª Edição. Brasília (DF): Embrapa, 2019. Capítulo 2, páginas 27 – 43.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária na Universidade Estácio de Sá, UNESA, Vargem Pequena – RJ

²Docentes do curso de Medicina Veterinária na Universidade Estácio de Sá, UNESA, Vargem Pequena – RJ

³Engenheiro Florestal e Biólogo – Perito da PCRJ

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil